

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIYAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdusalil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOIIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
BINO VA INSHOOTLARNI BARPO ETISHDA PREFABRIKATSIYALASHGAN HAMDA MODULLI QURILISH TIZIMLARINI AQLLI BOSHQARUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	152
Solijonov Javoxirmirzo Obidjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	163
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'ZBEKISTONDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	169
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SIFATI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI TAHLILI	174
Safarova Muxabbat Radjabovna	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI VA DEPOZIT BAZASI DINAMIKASINING BANK LIKVIDLIGIGA TA'SIRI	178
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYANING BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA TRANSFORMATSIYA YO'NALISHLARI	186
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SANOATINING HUDUDIIY TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	190
Uralov Eliboy Omonovich	

DIVERSIFIKATSIYALASHUV ASOSIDA QURILISH TARMOG' I RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	194
<i>Yembergenova Aynur Aydosbaevna</i>	
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН В КИТАЕ: СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	201
<i>Карабаев Абдужаббор Мелиевич, Занг Хайфей</i>	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SUBYEKTIV RISKNI SHAKLLANTIRUVCHI KOGNITIV OMILLAR VA ULARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI	205
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS KIYIMLARNI LOYIHALASHDA ISTE'MOLCHILAR TALABLARINI O'RGANISH	211
<i>D.Sattarova, U.Vakhidova, D.Madiyarovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI STATISTIK INDIKATORLAR TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING TAHLILYI IMKONIYATLARI	217
<i>Atayev Jaxongir Erkinovich</i>	
KICHIK BIZNES INVESTITSION KREDITLARINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH.....	221
<i>M.O.Yuldoshova</i>	
HUDUDNING "YASHIL IQTISODIYOT" ASOSIDA RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA BAHOLASH USULLARI	226
<i>Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA SUV XO'JALIGI TIZIMIDAGI QAYTA TIKLANUVCHI HAVZALAR	231
<i>To'rayev Rasul Nortojoyevich, Seytov Aybek Jumabayevich, Uteuliyev Niyatbay Uteuliyevich, Haydarova Roziya Davronovna</i>	
KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINING NAZARIY MODELLARI VA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH MEKANIZMLARI	236
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA SIYOSATI VA QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	241
<i>Abduvaliyev Sanjar Abdurahmonovich</i>	
PAHTA VA MEVA-SABZAVOT YETISHTIRUVCHI FERMERLARDA TAVAKKALCHILIK XULQ-ATVORINING QIYOSIY TAHLILI: ISTIQBOL NAZARIYASI ASOSIDA.....	249
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	253
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH	259
<i>Eshkarayev Bobir Chariyevich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIYQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING INNOVATSION USULLARI	265
<i>Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEKANIZMINING AMALIY TAHLILLARI.....	273
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ УЗБЕКИСТАНА.....	280
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
O'ZBEKISTON SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH DASTURLARINING IMPORT O'RNINI BOSISHDAGI SAMARADORLIGI TAHLILI	287
<i>Sobitova Ra'no Solidjonovna</i>	

NEFT-GAZ LOYIHALARIDA DAVLAT VA INVESTOR MANFAATLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING FISKAL-BOJXONA MEXANIZMLARI.....	290
Mansurov Obid Zaynidinovich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH INSTRUMENTLARI	296
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TA'SIRI.....	300
Jahongir Ruziboyevich Qosimov, Narzullayeva Charos	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINING SEKTORLAR KESIMIDAGI RISKLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	306
Norova Nozima Nabiyeвна	
AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	312
Boboyev L Kadruxja Djuraxodjayeвich	
HUDDUD EKSPORT SALOHİYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHDA RCA INDEKSIDAN FOYDALANISH.....	318
Xurramov Ramazon Allayor o'g'li	
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ БРЕНДОВ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	325
Бобоев Л Кадрухжа Джураходжаевич	
HUDDUDLARDA UY-JOY QURILISHI JARAYONINI TASHKIL ETISHNING QONUNIYATLARI VA TAMOIYILLARI.....	331
Usmanov Mirumar Abdulla o'g'li	
OYNALI FASAD TIZIMLARINI MONTAJ QILISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	339
Inamov Boxodir Nizamovich, Ozodxo'jayev G'aybulla Sherzodxo'ja o'g'li	
KLASSIK SHIFRLASH ALGORITMLARINING XUSUSIYATLARINI NEYRON TARMOQ ORQALI O'RGANISH.....	344
Davlatov Mirzo-Ulug'bek Bobir o'g'li, Allanov Orif Menglimuratovich, Turdibekov Baxtiyor Baxodir o'gli	
АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.....	350
Сидиков Исамиддин Хакимович, Алимова Гулчехра Рахимжоновна, Ибрагимов Беговот Шералиевич	
ELEKTRON HUKUMATNING BARQAROR RIVOJLANISHI: QOZOG'ISTON VA O'ZBEKISTON TAJRIBASINING QIYOSIY TAHLILI.....	355
Umarova Durdona Abdumannabovna	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	360
Aminova Naima Umar qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJI VA UNI TARTIBGA SOLISHDA MUVOZANATLI REGULYATIV SIYOSAT YURITISH.....	365
Davlatov Ulug'bek Baxodirovich	
HUDDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQRISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI	370
Avliyaqulov Xudoyberdi	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH DASTURLARIDA MAVJUD MUAMMOLAR.....	374
Xannarov Komiljon Karimovich	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINI MOTIVATSİYALASHGA OID TEXNOLOGIYALAR.....	380
Bekmurodov Navruz Ergashevich	

FORECASTING AND PROMISING DIRECTIONS OF INNOVATIVE INDUSTRIAL AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE KASHKADARYA REGION.....	393
Sattorov Shohruh	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА ОСНОВЕ РАСШИРЕННОЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ С ВЕСОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ.....	400
Загидуллина Карина Рафаиловна	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	405
Viktoriya Kan	
HUDUDLARDA SANOAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI STATISTIK BAHOLASH.....	410
Nizomov Maxmud Minovarovich	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SWOT-АНАЛИЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ.....	414
Махмудов Суннатжон Абдужаббор ўғли	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI BOSHQARUVI STRATEGIYALARINI SAMARALI TASHKIL ETISH.....	419
Ubaydullayev Muhammadjon Abdusamad o'g'li	
TRANSFORMATSION YETAKCHILIK VA XODIMLARNING INNOVATSION XULQ-ATVORI: KORPORATIV TASHKILOTLARDA EMPIRIK TADQIQOT.....	423
Alimov Bobirjon	
EKSPORTBOP QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI QIYMAT ZANJIRIDA LOGISTIKA XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	432
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li, G.M.Abdulxayeva	
ELEKTRON SAVDODA YASHIRIN IQTISODIY FAOLIYATNI QISQARTIRISHDA MOLIVAVIY NAZORAT MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	437
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MAMLAKAT INNOVATSION FAOLLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLARNING NAZARIY VA USLUBIY TAHLILI.....	441
Azimov Bobir Fattohevich	
O'ZBEKISTON MAHALLIY BYUDJETLARINING O'ZIGA XOSLIGI VA UNING DAROMAD MANBALARINI KUCHAYTIRISH MEKANIZMINING ROLINI OSHIRISH MASALALARI.....	445
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
DAVLAT OLIY TA'LIM MUASSALARIDA MOLIVAVIY MUSTAQILLIK SHAROITIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH VOSITALARI.....	450
Adizov Bobir Baxtiyorovich	
SIRKULAR IQTISODIYOT SOHASIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	457
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ETNOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI.....	462
Kunnazarova Orazhan	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA INVESTITSION FAOLLIK MEKANIZMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY JIHATLARI.....	468
Asadova Shaxzoda Zabikhillo qizi	
MINTAQA IMIJI VA INVESTITSIYA OQIMLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	472
Ibodullayev Dilshod Ibragimovich	
INSON KAPITALI BARQAROR RIVOJLANISH MANBAI SIFATIDA.....	480
Alimova Oydin Baxtiyorovna	

STUDYING THE FACTORS INFLUENCING INNOVATIVE APPROACHES TO REGIONAL EXPORT EFFICIENCY	486
Qurbanov Feruz Baxramovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA XORIJIY INVESTITSİYALAR JALB ETISH MEXANIZMLARI	491
Xakimov Akbar Anvarovich	
XORIJIY DAVLATLARDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB QUVVATLASHNING ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH XUSUSIYATLARI	496
Rajapov Xayrulla Bekdurdievich, Atabayeva Mexribon Atabayevna	
ENHANCING LIQUIDITY MANAGEMENT EFFICIENCY IN JOINT-STOCK COMPANIES USING THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION (GBM) MODEL.....	503
Kurbonov Xayrilla	
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА.....	508
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА

Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна

DSc, доцент

Ташкентский государственный экономический университет

Email: kizlargult077@gmail.com

Аннотация. В статье исследуются современные тенденции развития налоговой системы Республики Узбекистан в условиях масштабных экономических реформ и цифровой трансформации государственного управления. Особое внимание уделяется анализу эффективности проводимых налогово-бюджетных преобразований, направленных на совершенствование налогового администрирования, снижение административной нагрузки на бизнес, расширение налоговой базы и повышение прозрачности финансовых потоков.

В работе проводится комплексный анализ динамики налоговых поступлений за 2022–2025 годы, на основе которого выявляются основные макроэкономические тенденции и оценивается результативность реализуемой налоговой политики. Рассматриваются ключевые направления налоговых реформ, включая цифровизацию налогового администрирования, совершенствование механизма налога на добавленную стоимость, развитие упрощённых режимов налогообложения для малого и среднего бизнеса, а также систему налоговых льгот.

Отдельное внимание уделяется выявлению системных проблем налоговой системы, таких как наличие теневого сектора экономики, недостаточная эффективность налоговых льгот, сложность налогового администрирования, а также расхождения между бухгалтерским и налоговым учётом. Данные факторы рассматриваются как ограничения для дальнейшего роста налоговых поступлений и повышения эффективности фискальной политики государства.

На основе проведённого анализа сформулированы перспективные направления совершенствования налоговой системы Республики Узбекистан, включающие углубление цифровизации налогового администрирования, внедрение современных технологий обработки данных, развитие налогового комплаенса, а также расширение налоговой базы за счёт легализации доходов и повышения налоговой дисциплины.

Результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегических направлений налоговой политики, совершенствовании механизмов налогового администрирования и формировании эффективной модели фискального регулирования в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, налоговые реформы, налоговые поступления, налоговое администрирование, цифровизация налогов, НДС, налоговая база, теневая экономика, фискальная политика, налоговые льготы, Республика Узбекистан.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekiston Respublikasi soliq tizimining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar va davlat boshqaruvining raqamli transformatsiyasi sharoitida tadqiq etiladi. Soliq-budjet islohotlarining samaradorligini tahlil qilishga alohida e'tibor qaratilib, ular soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish, biznesga ma'muriy yukni kamaytirish, soliq bazasini kengaytirish va moliyaviy oqimlar shaffofligini oshirishga yo'naltirilganligi yoritiladi.

Ishda 2022–2025-yillar uchun soliq tushumlari dinamikasi kompleks tahlil qilinib, uning asosida asosiy makroiqtisodiy tendensiyalar aniqlanadi va amalga oshirilayotgan soliq siyosatining natijadorligi baholanadi. Soliq islohotlarining asosiy yo'nalishlari, jumladan soliq ma'muriyatchiligini raqamlashtirish, qo'shilgan qiymat solig'i mexanizmini takomillashtirish, kichik va o'rta biznes uchun soddalashtirilgan soliqqa tortish rejimlarini rivojlantirish hamda soliq imtiyozlari tizimi ko'rib chiqiladi.

Shuningdek, soliq tizimining tizimli muammolari — yashirin iqtisodiyot mavjudligi, soliq imtiyozlarining yetarli samarador emasligi, soliq ma'muriyatchiligining murakkabligi hamda buxgalteriya va soliq hisobi o'rtasidagi tafovutlar — alohida tahlil qilinadi. Ushbu omillar soliq tushumlarining yanada o'sishi va fiskal siyosat samaradorligini oshirish uchun cheklovchi omillar sifatida baholanadi.

Tahlil natijalariga asoslanib, O'zbekiston Respublikasi soliq tizimini takomillashtirishning istiqbolli yo'nalishlari ishlab chiqilgan bo'lib, ular soliq ma'muriyatchiligini chuqurlashtirilgan raqamlashtirish, ma'lumotlarni qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalarini joriy etish, soliq komplayensini rivojlantirish hamda daromadlarni legallashtirish orqali soliq bazasini kengaytirishni o'z ichiga oladi.

Tadqiqot natijalari soliq siyosatining strategik yo'nalishlarini ishlab chiqishda, soliq ma'muriyatchiligi mexanizmlarini takomillashtirishda hamda raqamli iqtisodiyot sharoitida samarali fiskal tartibga solish modelini shakllantirishda qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: soliq tizimi, soliq siyosati, soliq islohotlari, soliq tushumlari, soliq ma'muriyatchiligi, soliqlarni raqamlashtirish, QQS, soliq bazasi, yashirin iqtisodiyot, fiskal siyosat, soliq imtiyozlari, O'zbekiston Respublikasi.

Abstract. The article examines the contemporary trends in the development of the tax system of the Republic of Uzbekistan in the context of large-scale economic reforms and the digital transformation of public administration. Particular attention is paid to the analysis of the effectiveness of fiscal reforms aimed at improving tax administration, reducing the administrative burden on businesses, expanding the tax base, and increasing the transparency of financial flows.

The study provides a comprehensive analysis of the dynamics of tax revenues for the period 2022–2025, on the basis of which key macroeconomic trends are identified and the effectiveness of the implemented tax policy is assessed. The main directions of tax reforms are considered, including the digitalization of tax administration, improvement of the value-added tax (VAT) mechanism, development of simplified taxation regimes for small and medium-sized businesses, as well as the system of tax incentives.

Special attention is given to identifying systemic problems of the tax system, such as the presence of a shadow economy, insufficient efficiency of tax incentives, the complexity of tax administration, and discrepancies between accounting and tax records. These factors are considered as constraints on further growth of tax revenues and improvement of fiscal policy effectiveness.

Based on the conducted analysis, перспективные направления совершенствования налоговой системы Республики Узбекистан сформулированы, including deeper digitalization of tax administration, implementation of modern data processing technologies, development of tax compliance, and expansion of the tax base through income legalization and improved tax discipline.

The results of the study can be used in developing strategic directions of tax policy, improving tax administration mechanisms, and forming an effective model of fiscal regulation in the digital economy.

Keywords: tax system, tax policy, tax reforms, tax revenues, tax administration, tax digitalization, VAT, tax base, shadow economy, fiscal policy, tax incentives, Republic of Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

Налоговая система выступает одним из ключевых инструментов государственного регулирования экономики, обеспечивая формирование доходной части бюджета, перераспределение финансовых ресурсов и создание условий для устойчивого социально-экономического развития. В современных условиях налоги выполняют не только фискальную, но и стимулирующую, регулирующую и социальную функции, оказывая существенное влияние на инвестиционную активность, деловой климат и уровень благосостояния населения.

В Республике Узбекистан в последние годы реализуется масштабная программа экономических реформ, направленная на либерализацию экономики, развитие частного сектора и интеграцию в мировое хозяйство. Важнейшее место в этих преобразованиях занимает реформирование налоговой системы, ориентированное на снижение налоговой нагрузки, упрощение налогового администрирования, повышение прозрачности финансовых потоков и расширение налоговой базы. Принятие новой редакции Налогового кодекса, внедрение цифровых технологий в налоговое администрирование, развитие электронных сервисов и совершенствование системы налоговых льгот свидетельствуют о переходе к более современной и эффективной модели налоговой политики.

Вместе с тем, несмотря на достигнутые результаты, налоговая система Узбекистана обладает потенциалом дальнейшего совершенствования в части структурных и институциональных аспектов. К их числу относятся развитие механизмов снижения доли теневой экономики, повышение эффективности отдельных налоговых льгот, оптимизация налогового администрирования, а также гармонизация бухгалтерского и налогового учёта. Указанные направления открывают возможности для увеличения налоговых поступлений и повышения эффективности государственного регулирования экономики.

Особую актуальность приобретает анализ динамики налоговых поступлений, позволяющий оценить результативность проводимых реформ и выявить основные тенденции развития налоговой системы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы формирования, функционирования и развития налоговой системы, а также проблемы её реформирования находятся в центре внимания как отечественных, так и зарубежных учёных. Современные исследования охватывают широкий спектр аспектов налогообложения, включая налоговую политику, администрирование, структуру налоговых поступлений и их влияние на экономическое развитие.

Среди отечественных исследователей значительный вклад в изучение налоговой системы Республики Узбекистан внесли А.Расулев, С.Воронин и Б.Корабоев. В их научных работах рассматриваются методологические основы налогообложения, анализируются особенности налоговых реформ, а также оценивается их влияние на развитие экономики страны. Авторы уделяют особое внимание вопросам оптимизации налоговой нагрузки и совершенствования структуры налоговой системы [1].

Вопросы формирования налоговой политики и анализа структуры налоговых поступлений нашли отражение в исследованиях Х.Зарипов, в которых рассматриваются тенденции развития налоговой системы, особенности формирования доходной части бюджета и влияние налоговой политики на макроэкономические показатели [2].

Проблемы налогового администрирования и контроля освещаются в трудах И.Турабоев и И.Эргашев. В их работах анализируются механизмы налогового мониторинга, выявляются существующие недостатки системы администрирования, а также предлагаются направления повышения эффективности взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков [3].

Проблемы реализации налоговой политики и её влияние на устойчивость бюджетной системы рассматриваются в исследованиях Ш.Жумаев. Автор анализирует механизмы повышения эффективности налоговой системы и укрепления финансовой устойчивости государства [4].

Значительный вклад в развитие теоретических основ налогообложения внесли российские учёные. В частности, И.Т. Балабанов исследует вопросы финансового менеджмента и налогового регулирования, уделяя внимание взаимосвязи налоговой политики и финансовых результатов хозяйствующих субъектов [5]. Существенное значение имеют труды Т.Ф. Юткиной, в которых раскрываются сущность налогов, их функции и принципы построения эффективной налоговой системы [6]. Проблемы налоговой политики и её влияния на экономическое развитие государства получили развитие в работах Д.Г. Черника, который рассматривает налоговую систему как важный инструмент государственного регулирования экономики [7]. Вопросы налогового администрирования и налогового контроля подробно исследуются А.В. Брызгалиным, уделяющим внимание налоговому планированию и снижению налоговых рисков [8]. Проблемы реформирования налоговой системы и повышения эффективности налоговых механизмов рассматриваются в исследованиях С.Д. Шаталова, анализирующего направления налоговых реформ и особенности функционирования налоговой системы в условиях рыночной экономики [9].

В более широком международном контексте вопросы совершенствования налоговой политики, борьбы с уклонением от налогообложения и развития глобальной налоговой системы рассматриваются в трудах зарубежных учёных, таких как А. Феррари и С. Лаффитте [10,11].

Проведённый анализ научных исследований свидетельствует о том, что вопросы развития налоговой системы являются актуальными и широко исследуемыми как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе. Основное внимание уделяется проблемам повышения эффективности налогового администрирования, совершенствования налоговой политики и адаптации налоговой системы к современным экономическим условиям.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы официальные статистические данные по налоговым поступлениям Республики Узбекистан за 2022–2025 годы, а также материалы нормативно-правовых актов и

аналитических отчетов. Обработка данных осуществлялась с применением методов сравнительного и динамического анализа, статистической группировки и структурного анализа, что позволило выявить ключевые тенденции и оценить эффективность налогово-бюджетной политики.

Анализ и результаты

Анализ основных направлений налоговой реформы Узбекистана свидетельствует о комплексном характере проводимых преобразований, направленных на модернизацию налоговой системы, повышение её прозрачности и стимулирование экономического роста. Реформа охватывает как фискальные, так и институциональные аспекты, обеспечивая баланс между увеличением доходной базы бюджета и поддержкой предпринимательской активности (Табл. 1).

Таблица 1. Основные направления налоговой реформы¹

Направление	Содержание	Результат
Снижение налоговой нагрузки	Оптимизация налоговых ставок и режимов	Повышение деловой активности
Цифровизация налогового администрирования	Электронные счета-фактуры, онлайн-кассы	Рост прозрачности и контроля
Совершенствование НДС	Усиление контроля цепочки НДС	Снижение налоговых разрывов
Поддержка малого бизнеса	Упрощённые режимы налогообложения	Развитие предпринимательства
Налоговые льготы	Инвестиционные и отраслевые стимулы	Привлечение капитала

Анализ представленных в таблице 1 показывает, что одним из ключевых направлений налоговой реформы является снижение налоговой нагрузки, направленное на стимулирование предпринимательской активности и повышение экономической динамики. Оптимизация налоговых ставок и режимов способствует снижению административного давления на бизнес и улучшению условий ведения хозяйственной деятельности, особенно в частном секторе.

Значительное место в реформе занимает цифровизация налогового администрирования, включающая внедрение электронных счетов-фактур, онлайн-касс и автоматизированных систем контроля. Данные меры обеспечивают повышение прозрачности налоговых операций, сокращение теневого сектора экономики и усиление эффективности налогового администрирования.

Совершенствование механизма налога на добавленную стоимость, основанное на усилении контроля цепочки формирования налога, способствует снижению налоговых разрывов и минимизации возможностей уклонения от налогообложения.

Меры по поддержке малого и среднего бизнеса, реализуемые через внедрение упрощённых налоговых режимов, направлены на развитие предпринимательства и расширение налоговой базы в долгосрочной перспективе. Налоговые льготы, предоставляемые в рамках инвестиционной политики государства, способствуют привлечению капитала и стимулированию экономического роста.

Проведённый анализ динамики налоговых поступлений в Республике Узбекистан за 2022–2025 годы свидетельствует о формировании устойчивой тенденции их роста, что отражает позитивные изменения в макроэкономической среде и повышение эффективности налогового администрирования. В целом наблюдается усиление фискального потенциала государства, обусловленное расширением налоговой базы, ростом деловой активности и совершенствованием механизмов цифрового контроля за налоговыми поступлениями (Табл. 2).

Таблица 2. Динамика налоговых поступлений в Узбекистане за 2022–2025 гг.²

Показатели	2022	2023	2024	2025
Налоговые поступления, трлн сум	158.0	165.9	199.6	247.8
Темп роста, % (к предыдущему году)	-	104.9	120.3	124.2
Доля в ВВП, %	12,0	11,5	11,8	13,4

Анализ данных показывает устойчивую положительную динамику налоговых поступлений в государственный бюджет Узбекистана за рассматриваемый период. Совокупный объём налоговых доходов увеличился с 158,0 трлн сум в 2022 году до 247,8 трлн сум в 2025 году, что свидетельствует о

1 Разработано автором

2 Составлено автором на основе данных Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан

значительном расширении налоговой базы и повышении эффективности бюджетно-налоговой политики государства.

В 2023 году налоговые поступления составили 165,9 трлн сум, что на 4,9% выше уровня предыдущего года. Данный умеренный рост может быть объяснён постепенным восстановлением экономической активности, стабилизацией макроэкономической среды и совершенствованием налогового администрирования. Несмотря на сравнительно невысокий темп роста, данный этап отражает сохранение устойчивости фискальной системы.

В 2024 году наблюдается значительное ускорение роста налоговых поступлений до 199,6 трлн сум при темпе роста 120,3%. Такая динамика свидетельствует о расширении налогооблагаемой базы, росте доходов хозяйствующих субъектов и населения, а также усилении контроля за полнотой и своевременностью налоговых поступлений. Данный период характеризуется наиболее выраженной фискальной активностью.

В 2025 году налоговые поступления достигают 247,8 трлн сум при темпе роста 124,2%, что подтверждает сохранение высоких темпов роста бюджетных доходов. Это указывает на дальнейшее укрепление налоговой системы и повышение роли налоговых поступлений в обеспечении финансовой устойчивости государства.

Анализ доли налоговых поступлений в ВВП показывает неоднородную, но в целом положительную динамику. В 2022 году показатель составлял 12,0%, в 2023 году наблюдается снижение до 11,5%, что может быть связано с более быстрым ростом ВВП по сравнению с налоговыми доходами. В 2024 году доля незначительно увеличивается до 11,8%, а в 2025 году достигает 13,4%, что свидетельствует об усилении фискальной значимости налоговых поступлений в структуре экономики.

В целом мы видим, что налоговые поступления в рассматриваемом периоде демонстрируют устойчивую восходящую тенденцию, что подтверждает повышение эффективности налоговой системы, расширение налоговой базы и положительные структурные изменения в экономике.

В стране реализуется комплексная налогово-бюджетная реформа, направленная на упрощение налогового администрирования, цифровизацию налоговых процессов и расширение налоговой базы. Вместе с тем сохраняется ряд системных проблем, обуславливающих снижение эффективности фискальной политики.

Одной из ключевых проблем остаётся наличие значительного теневого сектора экономики. Несмотря на предпринимаемые меры по цифровизации расчётов и внедрению онлайн-касс, часть хозяйствующих субъектов продолжает функционировать вне официального налогового учёта, что приводит к потерям бюджетных доходов и искажению реальной структуры экономики.

Сохраняется также определённая сложность налогового администрирования. Частые изменения налогового законодательства, а также необходимость адаптации бизнеса к новым правилам отчётности и цифровым платформам увеличивают административную нагрузку на предприятия, особенно на малый и средний бизнес.

Отдельное внимание следует уделить проблеме неэффективности налоговых льгот. Несмотря на их широкое применение для стимулирования отдельных отраслей и регионов, отсутствует достаточная оценка их результативности, что приводит к снижению потенциальных доходов государственного бюджета и формированию неравных условий конкуренции между субъектами хозяйствования.

Кроме того, сохраняется проблема различий между налоговым и бухгалтерским учётом. Несмотря на постепенное внедрение международных стандартов финансовой отчётности, расхождения в правилах признания доходов и расходов продолжают создавать дополнительные риски ошибок при расчёте налоговых обязательств.

Наконец, ограниченность налоговой базы также остаётся актуальной проблемой. Недостаточный уровень охвата отдельных секторов экономики, включая самозанятых и часть сферы услуг, сдерживает рост налоговых поступлений и ограничивает фискальный потенциал государства.

Несмотря на положительную динамику реформ, налоговая система Узбекистана продолжает находиться в стадии структурной трансформации, требующей дальнейшего совершенствования институциональной среды и механизмов налогового администрирования.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Перспективы развития налоговой системы Республики Узбекистан связаны с дальнейшим углублением цифровизации, расширением налоговой базы и повышением эффективности налогового администрирования. Особое значение приобретает внедрение современных цифровых технологий, включая электронные налоговые сервисы и автоматизированные системы обработки данных, что позволит существенно повысить собираемость налогов и сократить административные издержки.

Важным направлением является снижение уровня теневой экономики, что будет способствовать легализации доходов и расширению налоговой базы. Реализация мер по оптимизации налоговой нагрузки позволит создать более благоприятные условия для развития предпринимательской деятельности и стимулирования деловой активности в экономике.

Не менее значимым является развитие налогового комплаенса, направленного на повышение уровня налоговой дисциплины и добровольного соблюдения налоговых обязательств. Внедрение электронных налоговых систем нового поколения (e-tax) обеспечит автоматизацию процессов администрирования и усиление прозрачности налоговых операций.

На основе проведённого анализа предлагается комплекс мер по совершенствованию налоговой системы. В частности, внедрение цифрового контроля с использованием технологий искусственного интеллекта позволит снизить уровень уклонения от налогообложения и повысить эффективность налогового мониторинга. Реформа налоговых льгот должна носить адресный и временный характер, что обеспечит их более высокую результативность и целевую направленность.

Кроме того, расширение налоговой базы за счёт легализации доходов будет способствовать росту бюджетных поступлений, а гармонизация налогового и бухгалтерского учёта позволит упростить систему отчётности и снизить административную нагрузку на бизнес. Особое внимание следует уделить поддержке малого и среднего бизнеса через внедрение упрощённых налоговых режимов, что будет способствовать развитию предпринимательства и экономическому росту.

Таким образом, налоговая система Узбекистана демонстрирует переход от административной модели к сервисно-ориентированной цифровой модели управления.

Список использованной литературы:

1. Расулев А., Воронин С., Коробоев Б. Problems and prospects of tax system reform in Uzbekistan // *Журнал оф Tax Администрацион.* – 2020. – №2. – С. 45–58.
2. Зарипов Х. Tax policy and budget revenues in Uzbekistan // *International Journal of Yeconomics and Finance.* – 2021. – №4. – С. 112–120.
3. Турабоев И., Эргашев И. Tax monitoring in Uzbekistan: problems and issues // *Research Gate Publications.* – 2022. – С. 1–10.
4. Жумаев Ш. Improvement of tax policy in Uzbekistan // *Marketing and Management Journal.* – 2022. – №1. – С. 23–30.
5. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2019. – 528 с.
6. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 576 с.
7. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – 495 с.
8. Брызгалин А.В. Налоговое право и налоговое планирование. – М.: Налоги и финансовое право, 2020. – 412 с.
9. Шаталов С.Д. Налоговая система Российской Федерации. – М.: Дело, 2019. – 432 с.
10. Ferrari A. International taxation and global reforms // *World Tax Journal.* – 2020. – №4. – С. 210–225.
11. Laffitte S. Tax avoidance and fiscal policy challenges // *Global Finance Journal.* – 2021. – №2. – С. 134–150.
12. Данные Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан за 2022-2025 годы.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100